

HIKOYA JANRIGA XOS MATNLAR USTIDA ISHLASH

Karimova Shahlo

Oriental universiteti dotsenti

Jabborova Farida

Badriddinova Hilola

Oriental universiteti III bosqich talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlangʻich taʼlimda hikoya janriga xos matnlar ustida ishlash tajribasidan fikr-mulohazalar, metodik tavsiyalar berildi. Hikoya janriga xos nazariy jihatlar va adabiy tahlilda badiiy obraz, asar tili, qahramonlar tavsifi, yozuvchi mahoratini belgilovchi unsurlarga alohida ahamiyat qaratish lozimligi oʻquv-bilish jarayonining muhim omili ekanligi taʼkidlandi. Dars jarayonida qanday ishlar olib borish hamda oʻquvchilarga tushuntirishning samarali vositalar bilan ishlash jarayonlari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: Adabiyot, epik janr, hikoya, badiiy asar tili, obrazlar, syujet, sinonim, antonim, novella

Аннотация. В данной статье даны мнения и методические рекомендации из опыта работы над текстами повествовательного жанра в системе начального образования. Подчеркнуто, что при литературном анализе теоретических аспектов жанра повести важно уделять особое внимание художественному образу, языку произведения, описанию персонажей, элементам, определяющим мастерство писателя. . Описаны процессы работы с эффективными средствами обучения и объяснения студентам.

Ключевые слова: Литература, эпический жанр, рассказ, язык художественного произведения, образы, сюжет, синоним, антоним, новелла.

Annotation. In this article, opinions and methodical recommendations were given from the experience of working on the texts of the narrative genre in primary education. It was emphasized that in the literary analysis of the theoretical aspects of the genre of the story, it is important to pay special attention to the artistic image, the

language of the work, the description of the characters, the elements that define the writer's skill. The processes of working with effective means of teaching and explaining to students are described.

Key words: Literature, epic genre, story, language of artistic work, images, plot, synonym, antonym, novella

Hikoya – badiiy adabiyotda kichik epik janr, hayot hodisalari ixcham ifoda etiladigan nasriy asar. Jahon adabiyotida hikoya qadim anʼanalarga ega. Oʻtmishda hikoya folklor asarlari tarkibida bayon unsuri boʻlib ishtirok etgan. Mustaqil janr sifatida faqat yozma adabiyotda shakllangan. Jahon adabiyotida hikoyachilikning rivojlanishiga Bokachcho, Gi de Mopassan (fransuz), OʻGenri (amerikalik), A. P. Chexov (rus), A.Qodiriy, Choʻlpon (oʻzbek) hikoya janrining asoschilari hisoblanadi. Yevropa adabiyotida hikoya novella deb ham yuritiladi.

Oʻzbek adabiyotida hikoya juda qadimdan boshlangan. Ilk yozma adabiy yodgorliklar – Kultegin va Toʻnyuquq bitiktoshlarida bayon qilingan voqealar ishtirok etuvchilar tomonidan hikoya qilingan. Nosiriddin Rabgʻuziyning „Qisasi Rabgʻuziy“ asarida ham axloqiy xarakterdagi hikoyaning yaxshi namunalari bor.

Bolalar adabiyotida ham bu janr namunalari koʻp uchraydi. Hikoya yoki janrga xos matnlar ustida ishlashda yaxshi natijaga erishish uchun quyidagi tamoyillarni hisobga olish muhim:

1. Janr talablarini tushunish: Har bir janr oʻziga xos xususiyatlarga ega. Masalan, detektiv hikoyalarda sirli voqealar va izlanish, fantastikada noodatiy olamlar va qahramonlar, romantik hikoyalarda esa his-tuygʻular diqqat markazida boʻladi. Bu talablarga muvofiq hikoya strukturasi, uslubi va muhitini yaratish kerak.

2. Qiziqarli kirish suhbat: Oʻquvchini hikoyaning boshidayoq qiziqtirish juda muhim. Qiziqarli va sirli boshlanish oʻquvchini jalb qiladi va hikoyaning rivojini kuta boshlaydi.

3. Qahramonlar va ularning rivoji: Kuchli qahramonlar va ularning ichki dunyosiga chuqur yondashish hikoyaga jon bagʻishlaydi. Qahramonlarning orzulari, qoʻrquvlari va ularning hikoyada qanday oʻzgarishi qiziqish uygʻotadi.

4. Dialoglar va tafsilotlar: Dialoglar va tasvirlar orqali hikoyani jonlantirish mumkin. Muvaffaqiyatli yozilgan dialoglar qahramonlarning xarakterini ochib beradi. Shuningdek, muhitni tasvirlashda mayda tafsilotlarga e'tibor berish hikoyaga chuqurlik qo'shadi.

5. Tuyg'ular va kayfiyat yaratish: Janrga xos kayfiyat yaratish o'quvchining hissiyotlariga ta'sir qiladi. Masalan, dahshat janrida qo'rquv hissini uyg'otish uchun qorong'u va og'ir atmosferani yaratish mumkin.

6. Tashqi va ichki ziddiyatlar: Hikoyani qiziqarli qilish uchun qahramonlar oldida turli xil muammolar va konfliktlar bo'lishi kerak. Bu qahramonlarni rivojlanishga majbur qiladi va o'quvchida ularning taqdiriga nisbatan qiziqish uyg'otadi.

7. Zavqli va qoniqarli yakun: Hikoya o'quvchini qoniqtiruvchi tarzda tugashi kerak, lekin bu har doim ham baxtli tugashni anglatmaydi. Muhimi, hikoya mantiqan va mazmunan tugallangan bo'lib, o'quvchiga chuqurroq o'ylash imkonini bersa, u yaxshi tugagan hisoblanadi. Agar matn ustida amaliy ish qilmoqchi bo'lsangiz, qaysi janrga oid hikoya yozmoqchi ekaningizni aytishingiz mumkin, shu janrga xos tavsiyalar beraman yoki loyihangizni baholab beraman. Matnni o'qish va tahlil qilish

Ijodiy yondashuv: O'quvchilarga matnni o'qishdan avval uni nima haqida ekanini taxmin qilish imkoniyati beriladi.

Rol o'ynash: O'qib bo'lgandan keyin, qahramonlarning harakatlarini rollarda namoyish qilish orqali o'rganiladi. Bu usul ularning matnni yaxshi tushunishiga yordam beradi. Savollar va muhokama: Matn mazmunini chuqurroq tushuntirish uchun turli savollar berish va guruhda muhokama qilish foydali bo'ladi. Misol uchun, “Chin do'st” hikoyasini o'qish va tahlil qilishga bag'ishlangan mashg'ulot misolida fikrlamizni asoslasak. Ushbu hikoyani ifodali o'qib berishdan avval o'qituvchi kirish suhbatini uyushtiradi (3-4 daqiqadan oshib ketmasligi kerak.) Bunda quyidagi savollarni beradi:

1. – O'quvchilar, do'stlik deganda nimani tushunasiz?
2. – Do'st tanlashda nimalarga ahamiyat berish lozim deb o'ylaysiz?
3. – Do'stlik haqida qanday o'zbek xalq maollarini bilasiz?
4. – Chin do'stingiz kim va qanday paytlarda unga yordam berasiz?

Bu suhbatdan soʻng oʻquvchilar qaysi mavzudagi asar bilan tanishmoqchi boʻlayotganlari haqida anglaydilar va doʻstlik haqida bilgan tiushunchalariga hamohang yoki farqli jihatlariga ahamiyat qaratadilar.

Soʻng oʻqituvchi audio yozuv orqali yoki jonli tarzda hikoyani ifodali oʻqib beradi. Bunda rolli boʻlib oʻqish amaliyotini ham bajarishsa yana-da matnni chuqurroq anglashlariga koʻmak beradi.

Chin doʻst Hidayat Olimova

– Hechqisi yoʻq, bu yozni salqinroq joylarda oʻtkazarman. Ammo biz Shimolga uchib borganimizda, u yerning sovugʻiga aslo bardosh berolmasding. Sen men bilan doʻstlashmasdan avval olijanoblik qilib hayotimni saqlab qolding. Shu sabab seni oʻzimga yaqin tutdim. Men endi senday doʻstni mushkul ahvolga solib qoʻyishim mumkinmi? – debdi Qargʻa doʻstini yupatib...

Yana kuz ortidan qish, soʻng bahor, yoz kelibdi. Qargʻalar shimolga uchishga shaylanibdi. Qargʻa Chumchuq bilan xayrlashgani uning oldiga boribdi. Chumchuq xasta boʻlib yotgan ekan. Qargʻa uning ahvolini koʻrib, Shimolga uchishni ham, uchmaslikni ham bilolmay qolibdi. Chumchuqni betob holida tashlab ketishga koʻngli boʻlmabdi.

Shunda Chumchuq:

– Bu gai sarardan qoʻshingni istamayman. Oʻlgan yili yoʻl yarmidan qaytib, meni sovuqdan asrab qolgan eding. Shu bilan qarzingni uzding, doʻstim. Endi senga oq yoʻl tilayman. Safaring bexatar boʻlsin! – debdi.

– Doʻstlarning bir-biriga koʻrsatgan yordamiga qarz deb qaraganlar adashadilar. Doʻstlikning sharti har doim bir-birini qoʻllab, quvvatlamoq, koʻmakka shoshilmoqdir, – debdi Qargʻa. U Chumchuqning tezroq sogʻ ayib oyoqqa turishi uchun qoʻlidan kelganicha harakat qilibdi. Safarini esa keyingi yilga qoldiribdi.

Bu – siz koʻrgan oʻsha Qargʻa edi. Endi bilib oldingizmi, yoz chillasida nega Qargʻa yurtimizda yurganini? Ha, topdingiz, u sadoqatli, chin doʻst edi.

Hikoya tanishtirilgach, matni ustida bajariladigan ishlar darslikdagi savol-topshiriqlardan boshlangani maʼqul.

1. Qargʻa Chumchuqni nima deb yupatibdi? Shu gaplarni topib oʻqing.
2. Nima uchun Qargʻa safarini keyingi yilga qoldiribdi?
3. Doʻstlikning qanday shartlari bor deb oʻylaysiz?
4. Sizingcha, doʻstlar qanday boʻlishi kerak?
5. Sizga ertakning qaysi qismi eng qiziqarli boʻldi?
6. Sizning ham chin doʻstingiz bormi?

mushkul – qiyin ish, ogʻir ahvol
xasta – kasal, kasalmand
chilla – yilning eng sovuq yoki eng issiq payti

• *Koʻmak, betob* soʻzlariga yaqin maʼnoli soʻz toping. Shu soʻzlar qatnashgan gaplarni topib oʻqing.
• Ertak matnini tahlil qiling.

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish va tasniflash, o'quvchilarga yangi so'zlarni o'rganishda yordam beradi. Tahlil jarayonida so'zlarning sinonimlari, antonimlari va ularning turli matnlarda qanday ishlatilishini o'rganish muhimdir. Tasniflash esa o'quvchilarga yangi so'zlarni osonroq eslab qolishlariga yordam beradi. Masalan, so'zlarni mavzuga qarab guruhlash, ularning ma'nolarini yaxshiroq tushunish imkonini beradi. Misol uchun:

Bu usullar yordamida o'quvchilar so'zlarni o'rganish jarayonida ularni asar matnidan tushunish va ularni to'g'ri ishlatishni o'rganadilar. O'qituvchilar darslarda o'quvchilarga misollar keltirib, ularning qiziqishini oshirishlari mumkin. O'qituvchining vazifasi hikoyani turli obrazlarda gavdalantirib o'quvchilarga yetkazish yaxshi natijalar beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jumaboyev M. Bolalar adabiyoti. Toshkent, 2011.
 2. Karimova Sh. Bolalar adabiyoti. Darslik. Toshkent: “Press-print” nashriyoti, 2023
 3. Quronov D. Adabiyotshunoslik atamaları lug'ati, Toshkent. 2004.
 4. Ёулдошев М. Бадиий тахлил асослари. Кайта ишланган 2-нашри. - Т.: “Камалак”, 2016
 5. <https://fayllar.org/badiiy-asarda-mavzu-va-goya-syujetva-kompozitsiya-adabiy-asar.html>
 6. 4-sinf o'qish savodxonligi 1-qism darslik. Toshkent 2023.
<https://www.unicef.org/uzbekistan/uz/stories/siz-menga-keraksiz-onajon-nigora-va-uning-oilasi-haqida-hikoya>
2<https://uz.wikipedia.org/wiki/Hikoya>
- 3Jumaboyev M Bolalar adabiyoti Toshkent 2011